

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ergashev S Hoxxruh Vaxromjonovich

ИСЛОМ ДИНИДА ВАТАНПАРВАРЛИКНИНГ ОЛИЙ ҚАДРИЯТ
СИФАТИДА ТАЛҚИН ЭТИЛИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL